

NOTATKA / NOTE

**Pierwsze stwierdzenie *Megabruchidius dorsalis* (FÅHRAEUS, 1839)
(Coleoptera: Chrysomelidae: Bruchinae) na Mazowszu**

First record of *Megabruchidius dorsalis* (FÅHRAEUS, 1839) (Coleoptera: Chrysomelidae: Bruchinae)
on Mazovian Lowland

Jan TATUR-DYTKOWSKI¹, Paweł GÓRSKI²

¹ Żonkilowa 28, 05-830 Urzut, tatur.dytkowski@gmail.com

² Zakład Parazytologii i Inwazjologii, Katedra Nauk Przedklinicznych, Instytut Medycyny Weterynaryjnej, Szkoła Główna Gospodarstwa
Wiejskiego, Warszawa 02-786, ul. Ciszewskiego 8, pawel_gorski@sggw.edu.pl

KEY WORDS: *Gleditsia*, invasive species, Warsaw.

Megabruchidius dorsalis to inwazyjny gatunek azjatyckiego strąkowca podanego po raz pierwszy z Europy z Włoch w latach 80-tych XX wieku. Chrząszcze następnie odnajdywano w kolejnych europejskich krajach, począwszy od Francji aż do południowej Rosji. Stosunkowo niedawno odnaleziony został w Polsce po raz pierwszy na Dolnym Śląsku we Wrocławiu (RUTA i in. 2017). Niedługo potem podany został także z Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej z Krakowa (KADEJ i in. 2019). Gatunek odnaleziono na nowym stanowisku w kolejnym z dużych miast:

– Nizina Mazowiecka: EC07 Warszawa-Ursynów Północny, ul. Romera, 11 III 2022, larwy, poczwarki i otwory wylotowe imagines w strąkach *Gleditsia* sp., leg. J. TATUR-DYTKOWSKI et P. GÓRSKI.

Z larw i poczwarek wyhodowano 2 imagines, podczas gdy resztę postaci młodocianych zwrócono w miejscu ich odnalezienia.

Megabruchidius dorsalis nie był dotychczas wykazywany z Niziny Mazowieckiej. Jest to jednocześnie najbardziej na północ wysunięte jego stanowisko w Polsce, co potwierdza ekspansję gatunku. Chrząszczy i ich postaci młodocianych poszukiwano bez powodzenia także w innych dzielnicach głównie północnej Warszawy, gdzie rosną gledicje:

- EC07 Warszawa-Skarpa Powsińska, Ogród Botaniczny PAN,
 - EC08 Warszawa-Powisłe, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie,
 - EC08 Warszawa-Grochów, ul. Szaserów,
 - DC99 Warszawa-Tarchomin, ul. Antalla,
 - DC99 Warszawa-Bielany, ul. Marymoncka.
- Obserwacje autorów wskazują, iż gatunek dopiero zaczyna kolonizować teren miasta.

PIŚMIENNICTWO

KADEJ R., TARNAWSKI D., SMOLIS A., ZAJĄC K., SZWAŁKO P., REGNER J. 2019. Nowe dane o wybranych obcych i inwazyjnych owadach w Polsce. *Przyroda Sudetów*, **22**: 83-96.

RUTA R., JAŁOSZYŃSKI P., WANAT M. 2017. *Megabruchidius dorsalis* (FÅHRAEUS, 1839) – inwazyjny strąkowiec nowy dla Polski (Coleoptera: Chrysomelidae: Bruchinae). *Wiadomości Entomologiczne*, **36** (3): 162-166.

Wpłynęło: 4 kwietnia 2022
Zaakceptowano: 6 września 2022

Ryc. 1. Poczwarzka i larwa *Megabruchidius dorsalis* w nasionach gledicji.

Fig. 1. Pupa and larva of *Megabruchidius dorsalis* in the seeds of honey locust.

Ryc. 2. Otwór wylotowy imago.

Fig. 2. Imago hatching hole.